

Недзвецкий только акцентирует внимание на проблеме возможной соотнесенности этих типов, не вдаваясь в детали, тем более он не раскрывает содержания «концепта» «бальзаковская женщина». Однако мы считаем, что само обращение к этим типологическим рядам значимо само по себе, поскольку свидетельствует о наличии устойчивой параллели между женскими типами у Тургенева и Бальзака, которая существует как минимум в читательском восприятии.

Выстраивание сравнительных типологических рядов может стать плодотворным путем анализа при изучении соотнесенности такого художественного явления, как «тургеневская девушка» и «бальзаковская женщина», что, в свою очередь, позволит увидеть и новые смыслы в национальной специфике женской образности, представленной в прозе Тургенева и Бальзака.

Список литературы:

1. Алексеев М.П. Русская литература и ее мировое значение. Л.: Наука, 1989..
2. Алексеев М.П. И. С. Тургенев — пропагандист русской литературы на Западе // Труды отдела новой русской литературы АН СССР. Т. 1. М., Л.: Изд-во АН СССР, 1948.
3. Алексеев М.П. Сравнительное литературоведение. Л.: Наука, 1983.

ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССКАЗОВ ЧЕХОВА И ТУРГЕНЕВА

Алламуратов Арысланбек

Преподаватель кафедры русского языка и литературы

Отарбаев Жумабек

студент 2 курса

Отделение русского языка и литературы

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

Аннотация: Данная статья представляет собой исследование жанровых особенностей рассказов двух великих классиков русской литературы - Антона Павловича Чехова и Ивана Сергеевича Тургенева. Авторы анализируют характерные черты, структуру и основные темы произведений обоих писателей, выявляя их индивидуальные подходы к литературным жанрам.

Ключевые слова: Рассказ, Чехов, Тургенев, анализ, структура, общественно-исторический контекст, литературное наследие.

Abstract: This article is a study of the genre features of the stories of two great classics of Russian literature - Anton Pavlovich Chekhov and Ivan Sergeevich Turgenev. The authors analyze the characteristic features, structure and main themes of the works of both writers, identifying their individual approaches to literary genres.

Key words: Story, Chekhov, Turgenev, analysis, structure, socio-historical context, literary heritage.

М.Е. Салтыков-Щедрин утверждал: «Везде литература ценится не из-за её гнуснейших образцов, а из-за тех её выдающихся деятелей, которые ведут общество вперёд». Действительно, русская литература XIX века богата талантливыми писателями, среди которых особое место занимают Антон Павлович Чехов и Иван Сергеевич Тургенев. Их рассказы – это не только литературные произведения, но и глубокие исследования человеческой природы, общественных явлений и психологии.

Чехов: Поиск смысла в простоте. В 1868 году будущий писатель начал учиться в Таганрогской гимназии. Там Чехов взял псевдоним Чехонте, данному ему одним из учителей, а в 13 лет впервые побывал в театре, где была представлена оперетта «Прекрасная Елена» французского композитора Жака Оффенбаха. Именно тогда Чехов полюбил театр и литературу. Антон Павлович Чехов начинал свою творческую деятельность как автор коротких сатирических рассказов.

Рассказы Чехова не только отличаются простотой и естественностью, но и скрывают в себе глубокий философский подтекст. К примеру, в «Крыжовнике» автор показал истинное счастье человеческое и то, что нередко за него принимают. Иногда стремление к счастью превращается в фанатизм. (Фанатизм - это чрезмерное, иногда непомерное поклонение или преданность какой-либо идее). Чехов в таких рассказах, как «Крыжовник», «Ионыч», «Скрипка Ротшильда» дает жизненные примеры фанатизма и навязчивой идеи [1]. В своих произведениях он исследует темы мимолетности человеческой жизни и беспокойства перед неизвестным будущим («Скучная история» 1889; «Дуэль» 1891; «Дом с мезонином» 1896; «Ионыч» 1898; «Дама с собачкой» 1899). При этом Чехов использует множество метафор и символов, которые расширяют пространство смысла и придают его рассказам многогранный характер. Чеховские рассказы часто представляют собой мозаику моментов из жизни героев, оставляя за кадром их прошлое и будущее. Главные герои Чеховских рассказов – простой человек со своими ежедневными делами. Такой подход к построению сюжета позволяет Чехову сосредоточиться на моменте, настоящем, где каждый эпизод, каждая деталь важны для раскрытия образа и идеи произведения. Простота языка и структуры рассказов Чехова не исключает глубины и сложности его мыслей. Наоборот, именно в этой простоте скрыты многослойные смыслы, которые требуют внимательного восприятия и размышления. Чехов оставляет читателя с чувством неопределенности, вызывая в нем внутренние раздумья и поиск смысла в простоте окружающего мира («Огни» 1888; «Дуэль» 1891; «Рассказ неизвестного человека» 1893). В этом состоит величие рассказов Чехова – в способности проникнуть сквозь поверхностное и увидеть глубинные аспекты человеческой души, а также в возможности каждого читателя найти в них что-то собственное и личное.

Тургенев: Лирическая глубина и образность. Изначально Тургенев хотел стать поэтом: в 1834 году, будучи студентом третьего курса, он написал

драматическую поэму «Стено». Молодой писатель показал произведение своему учителю, профессору российской словесности П.А. Плетневу. В одной из лекций Плетнев довольно жестко проанализировал поэму, не назвав его автора, и признал, что в этом сочинителе «что-то есть» [2]. Эти слова вдохновили молодого писателя на написание многих других стихотворений, два из которых были опубликованы в 1838 году в журнале «Современник», главным редактором которого был Плетнев. Дебютными стихотворениями молодого писателя были «Вечер» и «К Венере Медицейской» [3].

Рассказы Тургенева пронизаны лирической глубиной и образностью, которые делают его произведения уникальными в русской литературе. Он умело сочетает описание природы с внутренним миром своих героев, создавая живописные картины и воплощая в них глубокие эмоциональные состояния. Природа в рассказах Тургенева часто выступает как активный участник сюжета, отражая внутренние переживания героев и символизируя их душевное состояние. Здесь каждое описание леса, поля или реки не только создает атмосферу места, но и передает эмоциональную окраску происходящих событий («Бежин луг» 1846). Одной из характерных черт рассказов Тургенева является тонкое восприятие психологии героев и их внутренних конфликтов. Он исследует темы любви, дружбы, семьи, стремления к свободе и самопознанию, прослеживая их влияние на жизнь и судьбу своих персонажей («Муму» 1852). В своих произведениях Тургенев также обращается к вопросам родины и национальной идентичности, раскрывая сложные отношения русского общества к своему прошлому и будущему. Он показывает, как прошлое влияет на современность и какие вызовы стоят перед российским обществом («Бирюк» 1848; «Хорь и Калиныч» 1846; «Бурмистр» 1847).

Общие черты и различия. Одна из современниц Чехова А. Андреева высоко оценила «Дом с мезонином» и написала ему: «Там столько тонкой поэтической прелести, такие тургеневские черты...». Эти «тургеневские» параллели преследовали Чехова на протяжении всего его творческого пути. Однако, известно, что самого Чехова эти сходства постоянно расстраивали: в воспоминаниях И. Бунина есть характерная фраза, произнесенная Антоном Павловичем: «И меня допекали «тургеневскими нотами»» [4]. В слове «допекали» явно выражается раздражение. Хотя рассказы Чехова и Тургенева имеют много общих черт, таких как внимание к психологии героев, глубокое восприятие человеческой природы и отражение социальных и исторических реалий своего времени, они также обладают заметными различиями. Чеховские рассказы часто не имеют четко выраженной структуры и сюжетного развития. Они сконцентрированы на моменте, на эпизодах из жизни героев, без стремления к эпической драматургии или развязке. В то время как Тургенев создает более традиционные сюжетные линии с ярко выраженными началом, развитием и завершением. Его рассказы часто имеют более ярко выраженную линию действия и интригу, которая привлекает внимание

читателя. Еще одним существенным различием между Чеховыми и Тургеневыми рассказами является подход к описанию природы. Если Чехов использует природные описания скорее, как фон или символ, то Тургенев вкладывает в них большее значение, придавая природе активную роль в сюжете и символизируя через нее эмоциональное состояние героев. Несмотря на эти различия, рассказы обоих писателей обладают высоким художественным качеством и оставляют неизгладимый след в сердцах читателей. Их произведения продолжают вызывать интерес и вдохновлять новые поколения, став классикой мировой литературы.

Вывод. Рассказы Чехова и Тургенева являются яркими образцами русской литературы XIX века, каждый из которых имеет свои уникальные особенности и стиль. Оба писателя оставили неизгладимый след в истории литературы, их произведения продолжают вдохновлять и волновать читателей по всему миру. Их рассказы – это не просто литературные произведения, но и глубокие исследования человеческой природы, общественных явлений и психологии, которые остаются актуальными и в наше время.

Список литературы:

1. Пospelов Г.Н. Тургенев // Литературная энциклопедия. — М.: Худ. лит., 1939. — Т. 11. — Стб. 419—439.
2. Тургенев Иван Сергеевич // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890-1907.
3. Чехов А.П. Рассказы. Повести. - М., 2002. - 480 с.
4. Чехов в воспоминаниях современников / Под общ. ред. И.Л. Бродского и др. 2-е изд. М.: Гослитиздат, 1954.

ЖЕНСКАЯ ЭМАНСИПАЦИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НОРМЫ В РОМАНЕ ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА «СЕСТРА КЕРРИ»

Аманова А. А.

Кандидат филологических наук, доцент
Кафедра русского языка и литературы

Айтмуратова А.

магистрантка 1 курса

отделение магистратуры: «Литературоведение: русская литература»
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

Аннотация. В данной статье рассматриваются эмансипация как тема романа: Оценка того, насколько успешно автор передал тему женской эмансипации через образ Керри и других женских персонажей.